

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ПАСТБИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Кошанова Р. Е., Атамуратова Р. М.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761298>

***Аннотация** В данной работе приведены материалы по сбору паразитических клещей в 2024-2025 гг. с домашних животных. Собранные образцы фиксировались в 70%-ном спиртовом растворе. Наибольший вред пастбищным животным причиняли иксодовые клещи рода *Hyalomma*, широко распространённые в Средней Азии, они являются переносчиками различных болезней, как клещевой энцефалит и ряд других серьёзных заболеваний.*

***Ключевые слова:** иксодовые клещи, эктопаразиты, членистоногие, домашние животные, заболевания, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз.*

В Республике Каракалпакстан фауна паразитических клещей, особенности их распространения в природе и вредоносная деятельность изучены недостаточно. В последние годы высыхание дна Аральского моря и регулирование стока Амударьи привели к высыханию водоёмов и пастбищных территорий, что создаёт естественные резервации для различных видов насекомых, в том числе и для паразитических кровососущих клещей. К тому же интенсивное освоение земель, повышенный уровень засоления почв и воды влияют на изменение видового разнообразия членистоногих, в том числе представителей группы Parasitiformes, подотряда иксодовых клещей (Ixodida).

Паразитические клещи могут обитать в почве, пещерах, в гнёздах различных птиц, а многие их виды паразитируют на растениях и на коже человека. Они являются переносчиками различных болезней: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и ряда других серьёзных заболеваний. Иксодовые клещи - эктопаразиты, способные паразитировать более чем на 200 видах млекопитающих, птиц и рептилий, а при укусе заражённого вирусом клещевого энцефалита клеща вирус со слюной попадает в кровь теплокровного животного.

Паразитизм клещей, наносящих вред крупному и мелкому скоту, послужил основанием для проведения обследования на наличие паразитических клещей на территории сельского схода граждан «Qutankól agro» фермерского хозяйства С. Кудиярова Нукусского района Республики Каракалпакстан. Здесь благоприятные климатические условия - тёплая весна,

умеренно влажное лето создают оптимальную среду для активного размножения иксодовых клещей в пастбищных угодьях.

Материал и методы исследования. Сбор клещей с домашних животных проводился в 2024-2025 гг. в весенний и осенний периоды. Был использован метод ручного сбора клещей с животных. Собранные образцы фиксировались в 70%-ном спиртовом растворе.

Результаты и обсуждение. В ходе определения собранного материала было установлено, что наибольший вред пастбищным животным наносили иксодовые клещи рода *Hyalomma*, широко распространённые в Средней Азии; их характерными местообитаниями являются зоны степей и полупустынь [1]. Это наиболее крупные клещи в семействе Ixodidae длиной 8-10 мм. Самки, напитавшиеся кровью, набухают до 22 мм и приобретают тёмно-коричневый цвет. Взрослые клещи питаются кровью крупного рогатого скота и овец. Паразитирование взрослого клеща наблюдалось в мае-июне, личинки в основном паразитировали в июле-августе, а нимфы - в августе и сентябре.

Второй паразитический вид - собачий клещ (*Ixodes ricinus*), обнаруженный на теле собак. Его голодная самка имеет длину около 4 мм и по мере насыщения кровью достигает 11 мм. Самцы имеют коричневую окраску и длину около 2,5 мм, а длина голодных нимф составляет 1,3-1,5 мм. На протяжении жизни собачий клещ проходит четыре стадии развития: яйцо, личинка, нимфа, имаго. Жизненный цикл длится 1-3 года. На стадиях нимфы и имаго паразиты успешно зимуют и стойко переносят холода в регионах с умеренным климатом, как только теплеет, кровососы выбираются из зимних укрытий и начинают искать жертв для питания (рис).

Рис.1. Собачий клещ (*Ixodes ricinus*), самка, насытившаяся кровью хозяина.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Собачьи клещи питаются кровью не только собак, но и других теплокровных животных, а также могут заражать человека такими заболеваниями, как клещевой вирусный энцефалит, поражающий центральную и периферическую нервную систему [2]. Иксодовые клещи представляют реальную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу для сельскохозяйственных и диких животных, что требует проведения мероприятий по их уничтожению.

Заключение. Важное место в борьбе с иксодовыми клещами занимает их уничтожение в биотопах - в животноводческих помещениях путём заделки трещин и уничтожения растительности вокруг ферм. Необходимо также включать акарицидные обработки 1%-ной суспензией или эмульсией севина либо дикрезила из расчёта 200-400 мл/м² ежемесячно с весны до осени. Целесообразно защищать пастбищных животных чехлами, особенно вымя коров, от укусов кровососущих паразитов.

Литература:

1. Баймбетова Г. Ж. Экология и распространение иксодовых клещей в условиях пустынных и полупустынных зон Каракалпакстана. - Нукус: Каракалпакский государственный университет, 2019.
2. Сеитов Ж. Т., Атаханов Ш. К. Паразитология и зоонозные инфекции животных Каракалпакстана. - Нукус, 2020.
3. Ходжанов Р. А. Клещи и переносимые ими заболевания человека и животных. - Т., 2018.
4. Сейтаниязов Р. Ж. Методы сбора и идентификации иксодовых клещей в агроландшафтах Каракалпакстана. Нукус, // Вестник КГУ им. Бердаха. 2022. № 3.